

Güzel Sanatlar Lisesi Öğrencilerinin Çağdaş Sanat Kavramına Yönelik Metaforik Algılarının Belirlenmesi

Derya Öztürk*, Çağatay İnam Karahan**

Öz

Güzel sanatlar lisesi öğrencilerinin çağdaş sanat kavramına yönelik metaforik algılarını belirlemek için hazırlanan çalışmada 2023-2024 eğitim- öğretim yılında Türkiye'nin kuzey bölgesinde bulunan iki güzel sanatlar lisesinde öğrenim gören öğrenciler belirlenmiştir. Nitel araştırma yöntemlerinden olgubilim modeli kullanılan çalışmada öğrenciler amaçlı örnekleme yoluyla seçilmiştir. Çalışmada veri toplama formu hazırlanmış ve öğrencilere uygulama yapılmıştır. Çalışmada ilk olarak güzel sanatlar lisesi öğrencilerin çağdaş sanat kavramına yönelik metaforik algılarını belirlemeye yönelik hazırlanan görüşme formları öğrencilere verildi. Öğrencilere formu doldurmaları için belirli süre verildi ve öğrencilerin doldurdukları görüşme formları toplandı. Toplanan görüşme formundaki veriler kodlanarak kategoriler ve temalar oluşturuldu. Çalışmaya 54 öğrenci katılmıştır. Çalışmaya katılan öğrencilerin 45'i kız ve 9'u erkektir. Öğrenciler farklı sınıf seviyelerinde öğrenim görmektedirler. Çalışma sonucunda toplam 27 farklı metafor elde edilmiştir. Elde edilen sonuçlarda öğrencilerin 16'sı çağdaş sanatı çağ ve tarih kavramlarına metaforik olarak benzetirken 9 öğrenci yenilik ve ilerleme kavramlarına benzetmiştir. Çalışmadan elde edilen bulgular alanyazını desteklerken çalışmada alanyazına özgün sonuçlar sunarak çağdaş sanat algısının öğrenciler arasındaki çeşitliliğini ortaya koymaktadır. Çalışma, alanyazına çağdaş sanat kavramına yönelik metaforik algıların belirlenmesine dair önemli katkı sağlamaktadır.

Anahtar Kelimeler: Çağdaş sanat, yaratıcılık, metafor.

Makale Geçmişi

Geliş: 31/10/2024

Düzeltilme: 09/11/2024

Kabul: 31/03/2025

* Öğretmen, Mustafa Canlı Bilim ve Sanat Merkezi, ORCID: 0009-0002-8531-9952, Gümüşhane, Türkiye, deryaozturk1985@hotmail.com

** Prof. Dr., On dokuz Mayıs Üniversitesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Resim- İş Eğitimi, ORCID: 0000-0003-3260-8515, Samsun, Türkiye, cagataykarahan@gmail.com

Atıf için: Öztürk, D. ve İnam Karahan, Ç. (2025). Güzel sanatlar lisesi öğrencilerinin çağdaş sanat kavramına yönelik metaforik algılarının belirlenmesi. *OJCES*, 3(5), 28-57. <https://10.5281/zenodo.15673459>

Makale ek bilgisi: Bu çalışmanın bir bölümü 2. Uluslararası Dede Korkut Eğitim Araştırmaları Kongresi'nde sözlü olarak sunulmuş ve kongre özet kitapçığında yayımlanmıştır.

Giriş

İçinde yaşadığımız çağın sanatı olarak anlaşılan çağdaş sanat (de Arriba, Girardi & Vidagañ, 2019), geleneksel sanatlara kıyasla öğrencilerin yaratıcılığını daha çok geliştirdiğini ifade etmiştir. Bu nedenle sanat eğitiminde son yıllarda çağdaş sanat kavramı ön plana çıkmıştır (de Arriba vd., 2019). Çağdaş sanat görsel sanatlar ile ortaya çıkmış olup günümüzde sanatın tüm alanlarında karşılık bulmuştur (de Arriba vd., 2019). Buna rağmen Türkiye'deki güncel öğretim programlarında çağdaş sanat sınırlı yer bulmuştur (Milli Eğitim Bakanlığı, 2018). Oysa çağdaş sanat, öğrencilerin sanata yönelik edindikleri bilgilerden yararlanarak eleştiren, sorgulayan, sanattan anlayan, sanatı koruyan, seçkin sanat üreticisi ve tüketicisi olarak yetişmeleri hedeflemektedir. Çağdaş sanat ile birlikte öğrencilerin her türlü kültürel varlığı ve sanat eserini koruma bilinci geliştirirken sanat akımlarını, eserlerini ve sanatçıları tanımaları amaçlanmaktadır. Öğrenciler yaratıcı, estetik ve eleştirel düşünmeli böylece değişim ve sürekliliği algılayarak yorum yapabilmelidir (MEB, 2016). Öğrencilerin çağdaş sanatlara verdikleri değer geliştirilmesi için çağdaş sanatlara yönelik algılarının incelenmesi önemlidir. Bu bağlamda çalışmada güzel sanatlar lisesi öğrencilerinin çağdaş sanata yönelik algılarının incelenmesi amaçlanmıştır.

Kuramsal Çerçeve

Bu çalışma yaratıcılık ve kendini ifade kuramına dayandırılmıştır. Bu kuram eğitim ve öğretimde yaratıcılığın ve yaratıcı düşünmenin ayrılmaz bir parçasıdır. Birçok eğitimci yaratıcılığı farklı şekilde tanımlamıştır. Getzels, bilimde ya da farklı bir alanda sezgi ile hayal gücü, çözümlenme, hayal kurma ve düşünmenin birbiri ile bağlantısıdır derken Landau, eski ile ilişki kurabilme ve yeni düşünce şeması içinde yeni yaşantılar, farklı deneyimler, yeni fikirler ve yeni ürünler ortaya koyabilme yetisi şeklinde tanımlamıştır (San, 2008). Soygür (2020); Hayatta kalma mücadelesi, yaratıcılığı tetiklemiş ve bu yaratıcılık insanları sanatsal ifadelerle yönlendirmiştir. Hayal gücüne sahip, düşünen ve düşüncelerini imgeler ve sembollerle somutlaştırabilen her birey, sanat eserleri oluştururken hem bilinçli hem de bilinçaltındaki unsurları kullanmıştır. Yaratıcılık var olmayı ortaya çıkarmak, önceden yapılmayanı yapmaktır ve yaratıcılık sürekli değişerek gelişir. Yaratıcılık topluma yeni buluşlar, yenilikler kazandırıp toplumun çağdaşlaşarak gelişmesine neden olur. Bu gelişme de eğitim öğretimle ortaya çıkarak bireye kendini ifade etme olanağı verir. Yaratıcılık bilim, teknoloji ve sanatta olmak üzere hayatımızın her alanında var olur ve yaratıcılık sayesinde birey ortaya ürün çıkartabilir. Yaratıcı etkinlikler yapmak, farklı düşünerek potansiyelini artırmak bireyin kendini ifade etmesini güçlendirir (Kovalenko & Smirnova, 2015). Düşünmeyi ve farklı beceriler geliştirmeyi sağlayan öğrenme süreci de yaratıcılığı geliştirir. Yaratıcı birey alışılmış kurallar dışında bağımsız düşünerek kendini ifade edebilir. Beuys; sanatı, insanın düşüncesi ve eylemi olarak nitelendirir. Ona göre dünyadaki tüm insanlar birer sanatçı ve yaratıcıdır. Sanat sayesinde insanın düşünce ve eylemleri yaşamı hareketlendirmede yaratıcı öneme sahiptir (Sümer, 2014). Kırıçoğlu (2015); hayal kurmak, özgür düşünmek, yaratıcılığı geliştirmek sanat sayesinde meydana geleceğini belirtmiştir. Yaratıcılık, sanatın okulda yer almasında en büyük gerekçedir. Sanatın eğitimdeki önemi, sadece bireylerin estetik duyarlılıklarını geliştirmekle kalmayıp, aynı zamanda bireyin yaratıcılık ve eleştirel düşünme becerilerini de beslemesiyle ortaya çıkar. Sanat, insanın duygularını, düşüncelerini ve deneyimlerini ifade etme biçimidir. Yaratıcılığın temel bir bileşeni olarak, sanatın eğitimde yer alması, bireylerin kendilerini özgürce ifade edebilmeleri ve yenilikçi düşünme becerilerini geliştirebilmeleri açısından büyük önem taşır. Çağdaş sanat, bu bağlamda, sadece estetik bir deneyim sunmakla kalmaz; aynı zamanda toplumsal, kültürel ve politik meseleleri ele alarak izleyiciye farklı bakış açıları kazandırır. Sanatın bu çok boyutlu doğası, eğitimdeki rolünün ve öneminin daha iyi anlaşılmasına katkı sağlar.

Sanat

Geçmişten günümüze kadar sanat kavramının tam olarak bir tanımı olmasa da bu kavrama yönelik birçok farklı tanım yapılmıştır (Gökdaş & Öztürk, 2017). Eflatun, “sanat, var olanı yeniden tanımlamaktır” der. Aristo, sanatın insan sayesinde var olduğunu ve insanın doğada yarım kalan şeyleri tamamlamasıyla sanatın oluştuğunu söylemektedir (Özsoy, 2015). Dewey (1933) ise sanatı bilinci düzenleyebilecek yeteneği sağlayan güç olarak görmektedir.

Endüstri çağı ile gelen Fransız Devrimi sonrasında sanat ve sanatçı özgürlük kazanmıştır. Bu durum farklı sanat akımlarının günümüze kadar gelmesini sağlamıştır (MEB, 2023). Teknolojide meydana gelen değişimler bir taraftan insanı egemenlik altına alırken diğer taraftan da insanı düşünmeye ve yaratmaya yönlendirmiştir. Günümüzde de meydana gelen teknolojik gelişmeler sanatta farklı malzemeler kullanımını sağlamıştır. Bu da yeni tekniklerin ve farklı sanat akımlarının ortaya çıkmasına neden olmuştur. Günümüz teknolojisinde meydana gelen değişimlerle birlikte estetik kaygı yerini çağdaş sanat akımlarına bırakmaya başlamıştır.

Çağdaş Sanat

Sanatın tanımı gibi çağdaş sanat kavramının da birçok farklı tanımı vardır. Farklı ülkelerde farklı tarihlerle başlasa da çağdaş sanat, yaşadığımız zamanı da içine alan ve birçok farklı sanat akımıyla şekillenen uzun bir süreçtir. 21. yüzyılda güncel sanat olarak da adlandırılan çağdaş sanat sanatçıya farklı malzemeler kullanarak farklı tekniklerin ortaya çıkmasına fırsat vermiştir. Zaman içinde izleyicisini de içine alan çağdaş sanat, sanata farklı bir boyut katarak mekân algısını da değiştirmeye başlamıştır. Çağdaş sanat temelinde bireyin sanatsal etkinlik ve etkileşim yoluyla toplum içinde yaşadıkları çevreye duyarlı olmalarını sağlar. Birey bu çevrede çok yönlü etkileşime girerek estetik gereksinimlerini karşılayıp yaratma, yorumlama sürecini artırır. Çağdaş sanat bireyin kendisini sanatsal alanda gerçekleştirip yaşamlarını anlamlı kılama sürecidir (Türkiye’de Güzel Sanatlar Eğitimi Geliştirme Özel İhtisas Raporu, 1991). Danto’ya (2014), göre çağdaş sanat, geçmişin sanat anlayışını reddederken önceki sanat anlayışlarının aksine bugünün sanatçısı ona nasıl bir fayda sağlıyorsa sanatı o şekilde kullanma imkân vermektedir. Geçmişin sanatının üretildiği düşünce sanatçının kullanımına açık olmayandır. Çağdaş sanat düşüncesi tamamen farklıdır ve çağdaş düşüncenin temel algısında sanatın neye benzemesi hakkında bir ölçüt ya da müzede yer alan ürünlerin birbirine benzemesi gerekir algısı yoktur. Esanu (2017), göre çağdaş sanat, bakış açısına ve kapsamına göre birçok farklı alanı kapsar. Sanat yapıtı belirli bir anlayışı, bir dönemi sergileme yoludur ve sanat yapıtı müzenin özel bir bölümünü, alışkanlıklarını hatta yüksek fiyatlarını kapsamaktadır. Çağdaş sanat günümüzde postmodern’e hükmederek karşımıza çıkar (Esanu, 2012). Çağdaş sanat dönemi modernizm’den sonra gelen dönemdir. Postmodernizm daha önceki akımlarla beslenirken çağdaş sanat postmodernizm’i içine alan geniş bir dönemdir.

Nesne ve düşüncenin bir arada olduğu çağdaş sanatta soyutlamanın metafor üzerinde etkisi vardır. Çağdaş sanatçılar metafora önem vermişlerdir. Dışavurumcu ve postmodernist akım başta olmak üzere birçok akımda metafor kullanılmıştır. Lynda Hartigan’a göre sanatçılar kendi kimliklerini ortaya koymak adına metafor kullanmışlardır (Çınar, 2019).

Metafor bireyin bir kavrama ilişkin düşüncesini ortaya çıkarmak için kullanılan bir yöntemdir. Meteforlar bireyin olgular hakkında düşüncelerini ortaya çıkartan ve düşüncelerine yön veren zihinsel güçtür (Sabah, 2004). Bilinmeyi ifade etmek ve olayları benzetmelerden yola çıkarak bilinir bir şekle sokmaya metafor denir (Balci, 2003). Metafor bir nesnenin varlığını, özelliğini daha iyi açıklayabilmek

için başka bir nesneden yararlanarak anımsatılmasıyla oluşturulur (Morgan, 1997). Metafor, bireylerin hayatı, çevreyi ve olayları nasıl gördüklerini benzetmeler yoluyla açıklamaya çalıştıkları bir araçtır (Cerit, 2008). Metafor, doğrudan birbiri ile ilişkisi olmayan şeyleri karşılaştırarak bireyin yaşamını anlaması için soyut olan düşünceyi somut görüntü ile birleştirmesiyle oluşur. Son yıllarda farklı disiplinlerde metafor kullanılarak yapılan çalışmalar artmaktadır. Bu artışta bireyin dünyayı anlamlandırması önemli bir yere sahiptir (Arslan & Bayrakçı, 2006).

Alanyazın Sentezi

Alanyazın incelendiğinde çağdaş sanat ile ilgili birçok farklı alanda çalışma yapılmıştır. (Şen & Çıvkin (2021), 21. yüzyıl'da çağdaş sanatta metaforun etkileri çalışmasında çağdaş sanat sanatçıların oluşturdukları çalışmalar da metafor kavramı ile çağdaş sanat arasında bulunan etkileri incelemiştir. (Toluyağ, 2020), sanat pratiğinde beden metaforları çalışmasında sanatçıların eserlerinde bir biçimin felsefi anlamını derinleştirerek etkileyici metaforlar oluşturduğunu belirtmektedir. Çalışmada sanatçıların beden imgesini nasıl kullandıkları ve bu kullanımın arkasındaki amaçlar incelenerek plastik okumalar gerçekleştirilmiştir. (Kayahan, 2024), "ağaç" imgesi üzerinden çağdaş sanata bakış, çalışmasında ağaç imgesinin incelenmesiyle doğa, kültür ve yaratıcılık arasındaki dinamik etkileşimi gözler önüne sermektedir. Ağaçların çağdaş sanattaki sürekli varlığı, onların değişen bir dünyada konu, kavram, ilham ve malzeme açısından sürekli olarak önemli olduğunun altını çizmektedir. (Büyükerman, 2022), Çağdaş sanatta ten rengi nesne metaforu çalışmasında, ten rengini ele alınırken, ten renginin malzemenin doğal rengi veya boya olarak kullanıldığı çeşitli eserler üzerinde durulmuştur. Tenin tarihsel süreçler boyunca farklı yorumlara ve metaforlara açık, sabit bir anlam taşımadığını belirtmiştir. Yüzülmüş deri simgesi tarih boyunca genel olarak şiddet ve işkence ile ilişkilendirilse de, günümüzde çağdaş kültürde bu sembol aynı zamanda kimlik, beden ve benlik arasındaki bağlantılara dair yeni anlam katmanlarını belirtmiştir. (Kılıç & Altıntaş, 2016), Çağdaş sanatta metaforik düşünce adlı çalışmasında sıklıkla metafor anlamını kullanan sanatçıların metaforik düşünce sistemine nasıl girdikleri ve sanatsal bir ifade aracı olarak metaforu nasıl kullandıklarını belirtmişlerdir. (Boynukalın, 2017), çalışmasında çağdaş sanatta doğanın metaforik dönüşümünü incelemiş ve ışık- gölge, kütleden boşluğa olan ilişkisini incelemiştir. Alanyazın incelendiğinde öğrencilerin okula karşı metaforları, derse karşı metaforları sanatçıların nesnelere karşı metaforları incelenmiştir. Birçok farklı alanda çalışma olsa da güzel sanatlar lisesi öğrencilerin çağdaş sanat kavramına yönelik bakış açılarının incelenmesine yönelik araştırmalara ihtiyaç olduğu belirlenmiştir.

Bu çalışmada, güzel sanatlar lisesi öğrencilerinin çağdaş sanat kavramına yönelik metaforik algılarının belirlenmesi amaçlanmaktadır. Ancak, mevcut literatürde öğrencilerin okula, derse ve sanat eserlerine karşı geliştirdikleri metaforlar detaylı bir şekilde incelenmiş olsa da, özellikle çağdaş sanat kavramına ilişkin algılarının derinlemesine analizine yönelik sınırlı sayıda araştırma bulunmaktadır. Bu durum, çağdaş sanatın eğitim süreçleri üzerindeki etkisinin tam olarak anlaşılmasını engellemektedir. Güzel sanatlar lisesi öğrencilerinin çağdaş sanat kavramına dair metaforik düşünceleri ve bu düşüncelerin arka planındaki kültürel, psikolojik ve sosyolojik etkenlerin anlaşılması, hem eğitimciler hem de sanat alanında çalışan kişiler için önemli bir gereklilik olarak ortaya çıkmaktadır. Bu bağlamda, öğrencilerin çağdaş sanata dair algılarını metaforik düzeyde incelemek, sanat eğitimi uygulamalarını geliştirmenin yanı sıra, çağdaş sanatın genç bireyler üzerindeki etkilerini daha iyi anlamak adına da önemli bir adım olacaktır.

Yöntem

Araştırma Modeli

Bu çalışmada nitel araştırma yöntemlerinden olgubilim modeli kullanılmıştır. Olgubilim olgu ya da gerçeğin bir bölümünü deneyim etme ya da kavramsallaştırmaktır (Çepni, 2010). Farklı bir şekilde bireyin anlık deneyimlerinin tanımı olarak ifade edilir (Edmonds & Kennedy, 2017). Bireyde olgu; bilimsel kavramları, kişisel deneyimleri ile ortaya çıkararak şekillenir. Bu çalışmada, güzel sanatlar lisesi öğrencilerinin “çağdaş sanat” kavramına yönelik düşüncelerini ifade etmek amacıyla oluşturdukları metaforları belirlemek için algılarının bütüncül bir şekilde belirlenmesi amaçlandığından olgubilim model tercih edilmiştir.

Çalışma Grubu

Bu araştırmanın çalışma grubunu 2023-2024 eğitim öğretim yılında Türkiye'nin kuzey doğusunda bulunan iki güzel sanatlar lisesinde öğrenim gören 54 öğrenci oluşturmaktadır. Katılımcılar amaçlı örnekleme yoluyla seçilmişlerdir. Çalışmaya katılan öğrencilerin 45'i kız ve 9'u erkek öğrenciden oluşmaktadır. Öğrenciler farklı sınıf düzeylerinde öğrenim görmektedir. 9. sınıfta öğrenim gören öğrencilerin 14'ü kız, 2'si erkek, 10. sınıfta öğrenim gören öğrencilerin 16'sı kız, 3'ü erkek, 11. sınıfta öğrenim gören öğrencilerin 5'i kız, erkek öğrenciler çalışmaya katılmadı ve 12. sınıfta öğrenim gören öğrencilerin 10'u kız, 4'ü erkek öğrenciden oluşmaktadır. Çalışmaya katılan öğrencilerin %80'i kız, %20'si erkektir. Çalışmaya katılan öğrencilerin yaş ortalaması ($\bar{x} = 15.46$)'dır.

Veri Toplama Araçları

Çalışmanın verileri görüşme formuyla toplanmıştır. Bunun için öğrencilere çağdaş sanat kavramına yönelik metaforik algılarını belirlemeye yönelik yarı yapılandırılmış görüşme formları verilmiştir. Öğrencilere metafor hakkında bilgi verildikten sonra öğrencilerden “Çağdaş sanat.....dır.” sorusuna yanıt vermeleri istenmiştir. Öğrenciler bu soruyu yanıtladıktan sonra neden çağdaş sanatı bu kavrama benzettiklerini açıklamaları için “çünkü;sorusunu yanıtlamaları istenecektir. Form hazırlandıktan sonra üç görsel sanatlar eğitimi uzmanına (1 profesör, 2 doçent) sunulmuş ve öğrencilerin çağdaş sanat kavramına yönelik algılarını belirlemede yeterli olup olmayacağını değerlendirmeleri istenmiştir. Lawshe (1975) tekniğinde uzman görüşleri, her bir maddenin değerlendirilmesi için üçlü bir sistemle sınıflandırılmaktadır: “madde hedeflenen yapıyı ölçüyor”, “madde yapı ile ilişkili ancak gereksiz” ve “madde hedeflenen yapıyı ölçmüyor”. Ancak bu çalışmada, uzman görüşleri “Uygun”, “Uygun ancak düzeltilmeli” ve “Uygun değil çıkartılmalı” şeklinde yeniden düzenlenmiştir. Bu tür derecelendirme yöntemleri, Alisinanoğlu & Şimşek (2013) gibi literatürdeki çalışmalarda yer almaktadır. Çalışmada, veri toplama aracı olarak kullanılacak uzman formu toplamda 2 sorudan oluşmaktadır. Görüşme formunun kapsam geçerlilik oranlarının hesaplanabilmesi için “Uygun” 3, “Uygun ancak düzeltilmeli” 2 ve “uygun değil çıkartılmalı” 1 puan olarak değerlendirilmiştir. Ayrıca, araştırmacılar, Lawshe (1975) tekniğindeki derecelendirme sistemine ek olarak, uzmanlardan eğer “Uygun Ancak Düzeltilmeli” seçeneğini işaretlemişlerse “ ne şekilde olması gerektiği ile ilgili öneriniz nedir?”; “Uygun değil çıkartılmalı” seçeneğini işaretlemişlerse “ cevabınız çıkartılmalı ise neden?” şeklinde her bir madde için görüşlerini yazmaları istenmiştir. Uzmanlar formun yeterli olduğunu belirtmiştir. Ardından form çalışma grubunda yer almayan 5 öğrenciye uygulanarak anlaşılır olup olmadığı incelenmiştir. Öğrenciler formdaki sorular ile ilgili herhangi bir soru sormamış ve formun anlaşılır olduğunu ifade etmişlerdir.

Verilerin Toplanması

Uygulama esnasında öğrencilere “Çağdaş sanatdır.”denilmiş ve ardından öğrencilere beş dakika düşünme süresi verilmiştir. Daha sonra öğrencilerden çağdaş sanatı neden bu kavrama benzettiklerini açıklamaları için “çünkü;” sorusuna cevap vermeleri istenmiştir ve sürenin bitiminde cevapların görüşme formlarına yazılması söylenmiştir.

Veri Analizi

Çalışmada toplanan verilere içerik analizi yapılmıştır. Bunun için ilk olarak toplanan veriler kodlanmıştır. Kodlama işlemi bittikten sonra oluşturulan kodlara uygun kategoriler ve temalar oluşturularak temalar arasındaki ilişkiler incelenmiştir. Son olarak da gruptaki temaları bütüncül şekilde açıklayacak model oluşturulmuştur.

Odak grup görüşmeleri sonucunda çalışmada içerik analizi yapılmıştır.

Geçerlik ve Güvenirlik

Çalışmanın dış geçerliği için araştırmanın yürütüldüğü grup belirtilmiş, katılımcı formları tablo halinde verilmiştir. İç geçerliği için katılımcıların görüşlerini açıklamaları istenmiştir. Dış güvenirlilik için katılımcıların ifadeleri doğrudan aktarılmıştır. İç güvenilirliği sağlamak için ise araştırma modeli, çalışma grubu, veri toplama aracı, süreç ve veri analizi şeklinde verilmiştir.

Tablo 1. Çalışmaya Katılan 16 Öğrencinin Çağdaş Sanatı Çağ ve Tarih Kavramlarına Bakışı

Öğrenci	Gerekçesi
ÖE5	Çağdaş sanat bizi yani çağımızı yansıtır. Bundan dolayı bir sanatın en temelidir.
ÖE6,	Çağdaş sanat bizim için bir tarihtir. Değerler tarihi, kültürel tarih ve çağdaş sanat bizi bilgilendirerek geliştiren bir sanattır.
ÖK12	Çağdaş sanat bulunduğumuz çağın şartlarına göre değişip gelişen sanat akımıdır.
ÖK13	Çağdaş sanat evrensel ve tüm milletleri içeren bir kelimedir. Çünkü sanat insanlık tarihi boyunca var olan bir şeydir ve sadece belirli bir topluluğu kapsamıyor. Çağdaş sanat bir sanat akımı gibi değil herkesi içine alan geniş bir düşünce yapısıdır. Çağdaş sanat günümüz sanatının genel adı olsa da sadece bizim dönemimiz değil eski ile alakalıdır. Yani çağdaş sanat için eski dönemlerde yaşamış milletlerin sanatıdır diyebiliriz.
ÖK14	Çağdaş sanat eski ve eskiden beri bilinen sanattır. Türkiye'nin eski çağlardan beri gelen sanatı veya bir ülkenin ya da ulusun eskiden beri devam eden töre, gelenekleri, edebiyatı, tarihi eserleri vb. birçok şeyi içine aldığı bir dönemin başından yaşanan ana kadar olan bütün sanattır.
ÖK15	Çağdaş sanat eski zaman sanatıdır. Zaman ilerliyor ve çağ sürekli değişiyor. Bugün yeni olan sanat yarın eski oluyor. Bu nedenle benim için çağdaş sanat eski sanattır.
ÖK16	Çağdaş sanat eski çağlardaki sanattır. Bir çağ açılırken diğer çağ bir anda kapanmıyor etkileri devam ediyor günümüzde de o etkileri değiştirerek sanata uyguluyoruz. O yüzden çağdaş sanat eski sanatın devamıdır.
ÖK17	Bana göre çağdaş eski tarihtir ya da geçmişten günümüze ulaşan tüm sanat akımlarıdır. Tarih sanata yön veren pusuladır çünkü geçmiş olmasa bugünü yaşayamayız yarınımız olmaz çağdaş sanatta meydana gelmez. Çağdaş sanat benim için çağ ve tarihtir.
ÖK18	Çağdaş sanat her döneme özgü farklı sanat akımlarını bir araya getirerek çağa ait yeni tarzların oluşmasını sağlar.
ÖK19	Çağdaş sanat çağlar arası benzer sanattır. Yani aynı benzer çağları bir araya getiren sanattır. Çağdaş sanat farklı çağları da bir araya getirerek hep güncel kalır.
ÖK20	Çağdaş sanat çağdır. Çağa uygun olan sanattır. Her zaman geçmişten bağlarını koparmadan yeni ile birleşerek bir bütün haline gelen sanattır.
ÖK21	Çağdaş kelimesi bana göre tarihi anımsatır. Çünkü tarihin her döneminde farklı sanat anlayışları ortaya çıkmıştır. Günümüzde de bu sanat anlayışları gelişerek çağdaş sanatı meydana getirmiştir.
ÖK22	Çağdaş sanat güncel olmaktır. Her zamandan ve her dönemden, eserlerden bize bir şeyler öğretir. Farklı sanatçıların farklı eserleri bizleri farklı dönemlere götürerek çağımızın sanatının gelişmesini sağlar.
ÖK23	Çağdaş sanat toplumun milli değerlerini gösterir ve geçmişten gelen somut sanat anlayışının soyut sanata dönüştürür.
ÖK24	Çağdaş sanat insanlığın başından başlayarak günümüze kadar geliştirdiği, günümüzde de filizlenerek arttığı sanat anlayışıdır.
ÖK25	Çağımızdaki sanat algısı eski zamanlardan farklıdır. Eskiden herkes aynı konuyu çalışırken günümüzde birçok farklı konu farklı tekniklerle yapılıyor bu da çağ ilerledikçe sanat anlayışının da değiştiğini ve geliştiğini gösteriyor. Bu yüzden çağdaş sanat çağ ve tarihtir.

Tablo 1 incelendiğinde çağdaş sanatı Çağ ve Tarih kavramlarına benzeten 16 öğrencilerden 5 öğrenci çağdaş sanatı eski tarihe benzetirken 4 öğrenci çağdaş sanatı çağ kavramına 7 öğrencide tarih kavramına benzetmiştir. Çağdaş sanatı eski sanata benzeten öğrenciler zamanın sürekli değiştiğini ve sanatında zamanla birlikte değiştiğini belirtmiştir.

Tablo 2. Çalışmaya Katılan 9 Öğrencinin Çağdaş Sanatı Yenilik ve İlerleme Kavramlarına Bakışı

Öğrenci	Gerekçesi
Ö _{E7}	Çağdaş sanat yeni sanat akımlarının birleşmesiyle meydana gelir. Eskiye unutmadan gelişerek yeniliğin peşinden koşmaktır. Toplumun aynası olan çağdaş sanat bazen boşluğu bazen de toplumdaki çatışmaları bize anlatan bir kavramdır.
Ö _{E8}	Değişik toplumda ilgi ve ihtiyaca göre farklı sanat akımları ortaya çıkar bu da bize çağdaş sanatın sürekli yenilendiğini ve geliştiğini gösterir.
Ö _{K26}	Bir ülkenin tarihini gelişip gelişmediğini anlamamız için bir bilime bir de sanatına bakmalıyız. Eğer bir ülkede sanata değer veriliyorsa, ülke yeniliğe açıksa sanat sürekli güncel bir şekilde ilerlemeye devam eder.
Ö _{K27}	Zaman sürekli ilerliyor, çağlar değişiyor savaşlar meydana geliyor bunların sonucu olarak da sanat sürekli şekilleniyor. Eskiden iletişim kurmak için duvarlara resim yapılırken günümüzde ilerleyen teknoloji sayesinde sanatın yeri ve şekli değişmiştir. Sanat her şeye rağmen ilerlemektir, yeniliğe ayak uydurmaktır.
Ö _{K28}	Çağdaş; çağa uygun yeniliğe ayak uydurandır. Sanatın çağa ayak uydurabilmesi büyük ölçüde toplumun ilerlemesine bağlıdır. Sanat kendini güncellemez ise toplumun gerisinde kalır ve yok olur. Toplumla beraber sanatta gelişen çağda kendini güncellemeli yeniliğe açık olmalıdır.
Ö _{K29}	İlerlemek, yenilik, düşünme gibi kavramların birleşimidir çağdaş sanat. Kişinin yargılanmadan, belirli kalıplara bağlı olmadan özgürce yaptığı eylemdir çağdaş sanat.
Ö _{K30}	Modern düşünceler sonucu ortaya çıkan çağdaş sanat yenilik ve ilerlemedir. Bu yüzden çağdaş sanat kendini sürekli güncellemeli yeni gelişmelerin ve düşüncelerin temsilcisi olmalı.
Ö _{K31}	Çağ sürekli ilerliyor, gelişiyor buna bağlı olarak da sanatta gelişme gösteriyor. Çağdaş sanat herkes için değişen gelişmelere açık olan farklılıkların olduğu ve farkındalık yaratan ifade şeklidir.
Ö _{K32}	Çağdaş sanat herkese değişiklik katar, yeni şeyler öğretir ve bakış açısını değiştirir. Sürekli yeniliklere açıktır.

Tablo 2 incelendiğinde çağdaş sanatı yenilik ve ilerleme kavramlarına benzeten 9 öğrenci vardır. Öğrencilerden 4'ü çağdaş sanatı yenilik kavramına benzetirken 5 öğrencide ilerlemek kavramına benzetmiştir. Öğrenciler zamanın sürekli değiştiğini ilerlediğini bu nedenle sanatında sürekli ilerlediğini belirtmişlerdir.

Tablo 3. Çalışmaya Katılan 3 Öğrencinin Çağdaş Sanatı Evrensellik Kavramına Bakışı

Öğrenci	Gerekçesi
Ö _{E9}	Bütün dünyayı kapsayan sanat kuşaktan kuşağa aktarılır. Sanatın konuları sürekli toplumun ihtiyaçlarına göre değişse de evrenselidir.
Ö _{K43}	Çağdaş kelimesi evrensel demektir. Çağdaş sanatta evrensel sanattır. Modern, teknolojik, bazen estetik bazen iğrenç olandır.
Ö _{K44}	Farklı bakış açılarına, farklı inanç ve düşüncelere sahip bireylerin topluma seslerini duyurma şeklidir. Çağdaş sanat Evrensel bir çılgıktır.

Tablo 3 incelendiğinde çağdaş sanatı evrensellik kavramına 3 öğrenci benzetmiştir. Öğrenciler çağdaş sanatın genel bir kavram olarak bütün dünyayı içine aldığını belirtmişlerdir.

Tablo 4. Çalışmaya Katılan 2 Öğrencinin Çağdaş Sanatı Estetik Kavramına Bakışı

Öğrenci	Gerekçesi
Ö _{K34}	Sanat güzel olanı aramaktır. Çağdaş sanat da güzeli bulmaktır.
Ö _{K35}	Çağdaş sanat sanatı güzelliğe indirgeyerek, gerçek resimleri radikal eleştirisinden besleyen bir sanat akımıdır.

Tablo 4 incelendiğinde çağdaş sanatı estetik kavramına 2 öğrenci benzetmiştir. Öğrenciler çağdaş sanatın güzelliği aramak olduğunu belirtmişlerdir.

Tablo 5. Çalışmaya Katılan 2 Öğrencinin Çağdaş Sanatı Heykel ve Seramik Kavramına Bakışı

Öğrenci	Gerekçesi
Ö _{K40}	Çağdaş sanat seramiktir. Seramik gündelik hayatımızı kolaylaştıran gereçtir tıpkı sanat gibi.
Ö _{K41}	Çağdaş sanat heykeldir. Bütün dönemlerde her şekilde, her sanat akımına uygun değişiklik gösterebilir. Bu yüzden geçmişte nasılsa şu anda ya da gelecekte aynı mantık olmasına rağmen farklı formlarda olabilir. Heykeli her sanatçı kendine göre yorumlayabilir. Heykel sadece sanatta değil dekor için ve mimaride de kullanılır.

Tablo 5 incelendiğinde çağdaş sanatı heykel ve seramik kavramına benzeten 2 öğrenci vardır. Öğrencilerden 1'i çağdaş sanat heykeldir cevabını verirken diğer öğrenci ise seramiktir cevabını vermiştir.

Çalışmaya katılan 1 öğrenci çağdaş sanatı insan kavramına benzetmiştir. Ö_{K11} Sanat sadece resim değil müziktir, edebiyattır, mimaridir, tiyatrodur, sessizliktir. Çağdaş modern içine alarak güncel olan zaman dilimidir. Sanatın her zaman belirli bir dönemi olmuş akımları olmuştur. Çağdaş sanatta o zamana uygun olan sanat akımıdır 2024 ün sanat anlayışı 2024 ün çağdaş sanatıdır. İnsan gibi ait olduğu dönemdir. Ö_{K36} çağdaş sanatı arkadaşlık kavramına benzetmiştir. Arkadaşlık gibi çağdaş sanat da farklı sanat dallarını bir arada toplayan sanat akımıdır. Nasıl ki müzik ve dans birbirini tamamlıyorsa çağdaş sanatta da tüm sanat dalları farklılıklarına rağmen birbiri ile uyum içerisinde yer almaktadır. Arkadaşlık gibi birbirini tamamlamaktadır. Ö_{K33} çağdaş sanatı öğretmen kavramına benzetmiştir. Daha önce görmediğimiz şeyleri öğreterek bizlere farklı bakış açısı kazandırır ve insanın kendisini sanatta bulmasını sağlar. Var olanın dışında yenilikçi bir anlayış içinde bizi farklı boyutlara yönlendirir.

Çalışmaya katılan 1 öğrenci çağdaş sanatı hayat kavramına benzetmiştir. Ö_{K10} Çağdaş sanat hayattır. Ben insanım insanlar kötü ya da iyi bireyler olabilir hiçbirine güvenmemek lazım çünkü insanlar yalan söyler alay eder, güzel davranmış gibi görünseler de içten kötü olabilirler hayat gibi. Hayata göre insanların davranışları, duyguları, algıları değişir. Çağdaş sanatta hayatımızın içindedir bazen güzel bazen de çirkindir ama hep hayatımızın içindedir. Ö_{K8} çağdaş sanatı dünya kavramına benzetmiştir. Çağdaş sanat çok kapsamlı bir içeriktir. Dünya üzerinde de birçok ülkede sanata dair bir sürü eser vardır. Bu yüzden çağdaş sanat dünyadır. Bu eserlerden birçok şey öğreniriz yani sanat insana katkı sağlar insanın bilgisini geliştirir. Yaşasın çağdaş sanat. Ö_{K5} çağdaş sanatı meteor kavramına benzetmiştir. Çağdaş sanatın içindeyiz büyüklüğünü fark ediyoruz ama dokunamıyoruz.

Çalışmaya katılan 1 öğrenci çağdaş sanatı lamba kavramına benzetmiştir. Ö_{E4} Çağdaş sanatı birçok yönüyle ve dönemleriyle ele almak gerekir. Çağdaş sanat sanatın bilinen bilinmeyen, görülen ve görülmeyen yönlerine farklı açılardan bakarak geleceği aydınlatır. Ö_{E3} çağdaş sanatı lastik kavramına benzetmiştir. Çağdaş sanat lastik gibi hangi yöne çekersen o yöne gidiyor sanat da sürekli değişiyor, gelişiyor ve farklı formlarda ortaya çıkarak bizi etkiliyor. Ö_{K9} çağdaş sanatı temizlenen cam kavramına benzetmiştir. Benim için çağdaş sanat temizlenen camdır. Çünkü temizlendikçe, uğraşıldıkça, emek verildikçe ve özendikçe daha güzel dikkat çekildikçe estetik gibi daha birçok sayabileceğimiz şeye dönüşür. Çağdaş sanat da özendikçe, temizlendikçe oluşur tamamlanır. Kumu cam haline getirmek boş bir kumaşı tablo haline getirmek gibidir veya kum beton halindeyken bir heykeltıraş onu heykel haline getirir. Çağdaş sanat cama şekil vermek gibi resmin, heykelin, mimarinin sanata dönüştürülmesi ve bir arada toplanmasıdır. Ö_{K42} çağdaş sanatı köprü kavramına benzetmiştir. Sanat her daim duyguların aracı olmuştur ve bunu bütün dünya kabul etmiştir. Bana kalırsa sanat kişi içindir herkes farklı hislere, duygulara bürünebilir. Sanat bize bir hikâye anlatabilir de anlatmaya bilirde. Belki gizemi içindedir sürrealizm gibi belki de varlığın sebebi kendini anlatmaktır klasizm gibi. Bu dönemlerdeki sanatçılarda toplum, ahlak, insan ön plandadır deseler de ön planda olan şey duygulardır. Çağdaş sanat geçmişten gelen sanat akımlarıyla veya sadece bir akımla da olsa sanatın geçmişini unutmadan onu eserlere yansıtmaktır. Sanat insan içindir insanda var oldukça sanat da devam edecektir. Ö_{K39} çağdaş sanatı guaj boya ve ebru kavramına benzetmiştir. Ebru su üstüne yapılır ve her bir rengin birbiriyle uyum içinde dans etmesi gibidir. Guaj boya da onun kardeşi gibi suyla inceltir ama daha katıdır renk senfonisi gibi iç içe geçmesi ve uyum içinde olması tamamen çağdaş sanattır.

Çalışmaya katılan 1 öğrenci çağdaş sanatı toprak kavramına benzetmiştir. Ö_{E2} Çünkü toprağın derinlerine indikçe toprağın birden çok katmanı olduğunu fark ederiz. Toprak farklı renkte farklı derinlikte içinde, farklı canlılar, bitkiler barındırır onlara yaşam kaynağı olur tüm farklılıkların birlik içinde barındığı yerdir tıpkı çağdaş sanat gibi. Ö_{K7} çağdaş sanatı çimen kavramına benzetmiştir. Çağdaş sanat sürekli devam eder ve tıpkı bir çimen gibi kesildikçe uzar, yenilenir ve çoğalır. Ö_{K6} çağdaş sanatı

çiçek kavramına benzetmiştir. Çağdaş sanat bir çiçek gibidir. Tomurcuk olur, gittikçe büyür, güzelleşir ve gelişir. Herkesi kendine hayran bırakır.

Çalışmaya katılan 1 öğrenci çağdaş sanatın farklı ve saçma olduğunu düşünmektedir. Ö_{K38} Gelişen teknoloji ile dijital çizimler bende büyük bir hayranlık uyandırmakta çağdaş sanatın farklı ve saçma olma nedeni her şeyi içine almasıdır. Ö_{K37} çağdaş sanatı değişime benzetmiştir. Dünyadaki her şey zamanla değişebilir sanatta değişir kendini sürekli yeniler. Sanatçılar soyut düşünceleri ile sanata farklı bakış açıları kazandırır. Ö_{K45} çağdaş sanatı güncelliğe benzetmiştir. Çağdaş sanat günceliktir çünkü değişimlere açıktır. Ö_{K1} çağdaş sanatı gerçekçiliğe benzetmiştir. Sanatta olduğunu yansıtmak sanatı sanat yapar. Gördüğümüz estetik şeyleri (estetik olması şart değil) mimari, resim, heykel, edebi eserler hepsini olduğu gibi yansıtarak çağdaş sanat gerçekleştirilebilir. Ö_{K2} çağdaş sanatı özgürlüğe benzetmiştir. Çağdaş sanat özgürlüktür çünkü sanata sınır çizmez. Çağlar boyunca bütün kuşakları içine alarak gelişir. Sınır tanımaz. Sanatçı isteği her şeyi özgürce ifade edebilir. Ö_{E1} çağdaş sanatı özgünlüğe benzetmiştir. Günümüzde sanat toplum için yapılmaktadır. Bu dönemde de çağdaş sanat akımları ile birlikte sanatın özgünlüğü ön plana çıkmıştır. Toplum için sanatçılar özgürce özgün tarzlarını ifade etmektedirler. Ö_{K3} çağdaş sanatı farkındalığa benzetmiştir. Bu dünyada aynı dili konuşan insanlar anlamıyor. Şairler bile ne kadar iyi dil ile dertlerini anlatsalar kelimeleri yetmiyor anlatamıyorlar dertlerini. Ressamlar renk arar olmuş bu zalim dünyada tek dertleri çağdaş sanatla birlikte farkındalık yaratmak. Ö_{K4} çağdaş sanatı uyum' a benzetmiştir. Sanat bütün zamanlarda olduğu gibi günümüzde de insanlarla birlikte gelişir ve farklılıklara uğrar. Ama asla sanat sanatçıdan kopmaz ve her koşulda yine sanat için sanattır. Her toplumda sanat tekrardan gelişir, baştan yaratılır çağdaş hayata uyumluluk göstererek güçlenir.

Tartışma, Sonuç ve Öneriler

Elde edilen bulgular, alanyazını desteklemenin ötesinde, çağdaş sanatın algılanması ve yorumlanması konusunda özgün katkılar sunmaktadır. Özellikle, öğrencilerin çağdaş sanatı nesnelere ilişkilendirmeleri, sanatın somut kavramlar üzerinden nasıl algılandığını göstermektedir. Örneğin, çağ, tarih, toprak, çiçek, çimen, lastik ve guaj boya gibi kavramların çağdaş sanatla ilişkilendirilmesi, sanat eserlerinin izleyiciler üzerindeki etkilerini ve bu eserlerin toplumla olan bağlarını derinlemesine incelemeye olanak tanımaktadır. Bununla birlikte, öğrencilerin çağdaş sanatı estetik, uyum ve özgürlük gibi soyut kavramlarla ilişkilendirmeleri, sanatın sadece fiziksel nesnelere değil, aynı zamanda duygusal ve düşünsel boyutlarla da etkileşim içinde olduğunu ortaya koymaktadır. Bu durum, çağdaş sanatın çok katmanlı bir deneyim sunduğunu ve izleyicilerin bu deneyimi nasıl yorumladıklarını anlamak adına önemli katkı sağlamaktadır. Çalışma, çağdaş sanatın nesne ve soyut kavramlar arasındaki etkileşimini keşfederken, aynı zamanda öğrenci perspektifinden sanatın algılanışındaki çeşitliliği de gözler önüne sermektedir. Bu özgün bulgular, alanyazına katkı sağlarken, gelecekteki araştırmalara da yeni yönelimler ve bakış açıları sunma potansiyeline sahiptir.

Güzel sanatlar lisesi öğrencilerinin çağdaş sanata yönelik metaforik algıları incelendiğinde öğrencilerin yaratıcılıklarına bağlı olarak çağdaş sanatı farklı metaforlara benzettikleri görülmüştür. Öğrenciler çağdaş sanatı özellikle çağ ve tarih metaforu ile açıklamıştır. Boynukalın (2017) da çalışmasında çağdaş sanatçıların eserlerinde yeryüzünü tarih ve efsanenin metaforu olarak göstermektedir. Bu yönüyle çalışmada ulaşılan bulgular Boynukalın'ın (2017), çalışmasını desteklemektedir. Bazı öğrenciler çağdaş sanatı yenilik ve ilerleme kavramları ile açıklamıştır. Öğrencilerin yenilik ve ilerleme gibi kavramlarla çağdaş sanatı tanımlama çabaları, öğrencilerin sanatın

dinamik doğasını ve sürekli değişim içindeki rolünü kavramaya yönelik bir anlayış geliştirdiklerini göstermektedir.

Öğrencilerin bazıları çağdaş sanatı evrensellik, estetik, heykel ve seramik kavramlarına benzetmişlerdir. Çalışmada birer öğrenci çağdaş sanatı hayat, arkadaşlık, insan, öğretmen, lamba, lastik, temizlenen cam, dünya, toprak, çiçek, toprak, çimen, köprü, meteor, guaj boya ve ebru, farklı ve saçma, değişim, güncellik, gerçeklik, özgürlük, özgünlük, farkındalık, uyum kavramlarına benzetmişlerdir. Alanyazın incelendiğinde sanatçılar için metafor anlatım biçimi ve eleştiridir (Asyalı Büyükerem, 2022; Boynukalın, 2017; Kılıç & Altıntaş, 2016; Şen & Çıvkin, 2021). Kayahan, (2024), “ağaç” imgesinin dinamik ve sürekli evrilen çağdaş sanat ortamında güçlü ve gelişen bir sembol olarak işlev göstermeye devam ettiğini söylemektedir. Bu çalışmada ise çağdaş sanatta metaforun amacı anlatılmak istenenden çok arkadaki ifadeyi düşündürmek, açığa çıkarmak ve izleyeni resmin içine çekerek anlam buldurmayı amaçlar. Bu amaç, çağdaş sanatın izleyiciyle etkileşim kurma biçimini de ortaya koymaktadır.

Öğrencilerin, çağdaş sanatı hayatın farklı unsurlarıyla ilişkilendirmeleri, sanatın günlük yaşamla olan bağlantısını ve bireysel deneyimlerin sanatsal ifadelerle dönüşme potansiyelini göstermektedir. Bu yönüyle çağdaş sanata yönelik metaforik algılar bizim çalışmamızdan ayrılır. Çalışmada çağdaş sanata yönelik metaforik algıların sadece nesnel temellere dayanmaktan öte, soyut düşüncelerin de bir yansıması olduğunu ortaya koymakta ve alanyazına katkı sağlamaktadır. Öğrencilerin çağdaş sanatı tanımlarken kullandıkları zengin metaforlar, sanat eğitiminin ve sanat algısının ne denli derin ve çeşitlilik gösterdiğini bir kez daha gözler önüne sermektedir. Bu bağlamda, gelecekte yapılacak araştırmaların, çağdaş sanatın algılanışındaki bu çok yönlülüğü derinlemesine incelemeye devam etmesi gerektiği düşünülmektedir.

Öneriler

Nitel araştırma yöntemiyle yapılan çalışmada güzel sanatlar lisesi öğrencilerinin çağdaş sanata yönelik metaforik algılarını derinlemesine incelemek mümkün değildir. Alanda yapılan diğer çalışmalar nicel araştırma yöntemiyle yapılarak güzel sanatlar lisesi öğrencilerinin çağdaş sanata yönelik metaforik algıları derinlemesine incelenebilir. Öğretmenlerin vermiş olduğu eğitimde öğrencilerin çağdaş sanata yönelik algılarında gerçeği yansıtmayan bazı algılar olduğu belirlenmiştir (eski çağ, eski sanat). Bu durum da çağdaş sanat kavramının derinlemesine incelenmesini sınırlamaktadır. Güzel sanatlar lisesi eğitim programında çağdaş sanat 11. sınıflarda çağdaş dünya sanatı tarihi dersi olarak okutulmaktadır. Görsel sanatlar eğitim programında Çağdaş Türk Resim Sanatı (10.1.3. Çağdaş Türk Resim Sanatı) ve modern sanat akımları (11.1.2. Modern Sanat Akımları) sınıf seviyelerinde sınırlı olarak verilmiştir. Eğitim programı geliştiriciler görsel sanatlar eğitim programına çağdaş sanat kavramını ekleyebilir. Böylelikle öğrencilerin çağdaş sanat kavramına yönelik algılarının geliştirilmesi sağlanabilir.

Çalışma Beyanı ve Etik Bildirim

Araştırmacıların araştırma ile ilgili farklı kişi ve kurumlarla yaşanabilecek herhangi bir çıkar çatışması bulunmamaktadır. Bu çalışma Ondokuz Mayıs Üniversitesi Etik Kurulu'nun 26/ 07/ 2024 tarih ve 2024-807 sayılı onayı doğrultusunda gerçekleştirilmiştir.

Kaynaklar

Alisinanoğlu, F., & Şimşek, Ö. (2013). Okul öncesi dönemdeki çocukların yazmaya hazırlık becerilerini değerlendirme kontrol listesinin geçerlik ve güvenilirlik çalışması. *Kastamonu Eğitim Dergisi*, 21(3), 1163-1176.

- Arslan, M. M., & Bayrakçı, M. (2006). Metaforik düşünme ve öğrenme yaklaşımının eğitim öğretim açısından incelenmesi. *Milli Eğitim Dergisi*, 35(171), 100-108.
- Asyalı Büyükerem, N. F. (2022). Çağdaş sanatta ten rengi nesne metaforu. *Journal of Arts*, 5(2), 71-84.
- Artun, A., Öрге, N. (2017). *Çağdaş sanat nedir? Modernlik sonrasında sanat*. İletişim Yayınları.
- Balcı, A. (1999). Metaphorical images of school: School perceptions of students, teachers and parents from four selected schools (in Ankara) (Tez No 82164). [Doktora tezi, Orta Doğu Teknik Üniversitesi-Ankara]. Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı Tez Merkezi.
- Boynukalın, A.R. (2017). Çağdaş sanatta doğanın metaforik dönüşümü. *İdil Sanat ve Dil Dergisi*, 6(32), 1319-1335.
- Cerit, Y. (2008). Öğretmen kavramı ile ilgili metaforlara ilişkin öğrenci, öğretmen ve yöneticilerin görüşleri. *Türk Eğitim Bilimleri Dergisi*, 6, 693-712.
- Çepni, S. (2010). *Araştırma ve proje çalışmalarına giriş*. Palme Kitabevi.
- Çınar, Y. (2019). Çağdaş fotoğraf sanatında metafor olarak beden (Tez No. 582151) [Yüksek Lisans tezi, Erciyes Üniversitesi-Kayseri]. Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı Tez Merkezi.
- Danto, A. C. (2014). *Sanatın sonundan sonra: Çağdaş sanat ve tarihin sınır çizgisi* (Çev: Z. Demisu). Ayrıntı.
- De Arriba, R., Girardi, G., & Vidagañ, M. (2019). Contemporary art in higher education: Creative pedagogies in political economy. *Thinking Skills and Creativity*, 33, 100577.
- Dewey, J. (1933). *How we think: A restatement of the relation of reflective thinking to the educative process*. Heath and Company.
- Diñçeli, D. (2020). Yaratıcılık ve sanat. *SED-Sanat Eğitimi Dergisi*, 8(1), 43-55.
- Edmonds, W.A. ve Kennedy, T.D. (2017). Phenomenological perspective. in an applied guide to research design: Quantitative, qualitative, and mixed method. Sage. <https://dx.doi.org/10.4135/9781071802779>.
- Esanu, O. (2012). What was contemporary art? *ART Margins and the Massachusetts Institute of Technology*, 1(1), (5-28).
- Gökdaş, Y., Öztürk, D. (2017). Görsel sanatlar öğretimine yönelik tutum ölçeği geliştirilmesi: geçerlik ve güvenilirlik çalışması. *Bayburt Eğitim Fakültesi Dergisi*, 12(24), 683-692
- Kılıç, İ., Altıntaş, O. (2016). Çağdaş sanatta metaforik düşünce. *İdil*, 2016, 5(20), 185-202
- Kayahan, Z. (2024). Ağaç imgesi üzerinden çağdaş sanata bakış. *The Journal of Social Sciences*, 70(70), 30-43
- Kırıçoğlu, O.T. (2015). *Sanat kültür yaratıcılık görsel sanatlar ve kültür eğitimi- öğretimi*. Pegem Akademi.
- Kovalenko, N. A, ve Smirnova, A. Y. (2015). Self-directed learning through creative activity of students. *Procedia-Social and Behavioral Sciences*, 166, 393-398.
- Lawshe, C. H. (1975). A quantitative approach to content validity. *Personnel Psychology*, 28(4), 563-575.
- Milli Eğitim Bakanlığı. (2018). Görsel sanatlar dersi (9, 10, 11 ve 12. sınıflar) öğretim programı. Milli Eğitim Bakanlığı.
- <https://mufredat.meb.gov.tr/Dosyalar/2018121111026326-GORSEL%20SANATLAR.pdf>
- Milli Eğitim Bakanlığı. (2016). Çağdaş Dünya Sanat Tarihi Dersi (9, 10, 11 ve 12. sınıflar) öğretim programı. Milli Eğitim Bakanlığı.
- <https://mufredat.meb.gov.tr/Dosyalar/2019925184015643%C3%87a%C4%9Fda%C5%9F%20d%C3%BCnya%20sanat%C4%B1%20tarihi.pdf>
- Milli Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı (1990). Türkiye’de Güzel Sanatlar Eğitimi Geliştirme Özel İhtisas Komisyonu Raporu.
- Milli Eğitim Bakanlığı (2023). *Milli eğitim istatistikleri örgün eğitim 2022/’23*. T.C. Millî Eğitim Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı
- Morgan, G. (1997). *Yönetim ve örgüt teorilerinden metafor*. (Çev. G. Bulut). Mess.
- Özsoy, V. (2015). *Görsel sanatlar eğitimi*. Pegem Akademi Yayınları.
- Saban, A. (2004). Giriş düzeyindeki sınıf öğretmenleri adaylarının “öğretmen” kavramına ilişkin ileri sürdükleri metaforlar. *Türk Eğitim Bilimleri Dergisi*, 2(2), 131-155.
- San, İ. (2008). *Sanat ve eğitimi*. Ütopya Yayınları.
- Sümer, N. (2014). *Çağdaş sanata karşı metaforlar* (Tez No. 362976) [Yüksek Lisans tezi, Gazi Üniversitesi- Ankara]. Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı Tez Merkezi.
- Şen, E., Çıvkin, A. (2021). 21. Yüzyıl’da çağdaş sanatta metaforun etkileri. *The Journal of Social Sciences*, 53(53), 82-96.

Toluyağ, D. (2020). Sanat pratiğinde beden metaforları. *İnönü Üniversitesi Kültür ve Sanat Dergisi*, 6(2), 176-182.
<https://doi.org/10.22252/ijca.801695>

Yazarların Katkı Oranı Beyanı

Yazarlar araştırmaya eşit oranda katkı sağlamıştır.

Determining the Metaphorical Perceptions of Fine Arts High School Students Towards the Concept of Contemporary Art

Derya Öztürk*, Çağatay İnam Karahan**

Abstract

In the study prepared to determine the metaphorical perceptions of fine arts high school students towards the concept of contemporary art, students studying at two fine arts high schools located in the northern region of Turkey in the 2023-2024 academic year were determined. In the study, which used the phenomenological model from qualitative research methods, students were selected through purposive sampling. A data collection form was prepared in the study and the application was made to the students. In the study, firstly, the interview forms prepared to determine the metaphorical perceptions of fine arts high school students towards the concept of contemporary art were given to the students. The students were given a certain amount of time to fill out the form and the interview forms filled out by the students were collected. The data in the collected interview form was coded and categories and themes were created. 54 students participated in the study. 45 of the students who participated in the study were girls and 9 were boys. The students were studying at different grade levels. A total of 27 different metaphors were obtained as a result of the study. In the results obtained, 16 of the students metaphorically likened contemporary art to the concepts of age and history, while 9 students likened it to the concepts of innovation and progress. The findings obtained from the study support the literature and present original results in the study, revealing the diversity of contemporary art perception among students. The study makes an important contribution to the literature in terms of determining metaphorical perceptions towards the concept of contemporary art.

Keywords: Contemporary art, creativity. Metaphor.

Article History

Arrival: 31/10/2024

Correction: 09/11/2024

Accept: 31/03/2025

* Teacher, Mustafa Canlı Science and Art Center, ORCID: 0009-0002-8531-9952, Gümüşhane, Türkiye, deryaozturk1985@hotmail.com

** Prof. Dr., Ondokuz Mayıs University, Department of Fine Arts Education, Painting Education, ORCID: 0000-0003-3260-8515, Samsun, Türkiye, cagataykarahan@gmail.com

Atıf için: Öztürk, D. ve İnam Karahan, Ç. (2025). Determination of metaphorical perceptions of fine arts high school students towards the concept of contemporary art. *OJCES*, 3(5), 28-57. <https://10.5281/zenodo.15673459>

Article additional information: A part of this study was presented orally at the 2nd International Dede Korkut Educational Research Congress and published in the congress abstract book.

Introduction

Contemporary art, understood as the art of the age we live in (de Arriba, Girardi & Vidagañ, 2019) , has been stated to develop students' creativity more compared to traditional arts. For this reason, the concept of contemporary art has come to the fore in art education in recent years (de Arriba et al., 2019). Contemporary art emerged with visual arts and has found a response in all areas of art today (de Arriba et al., 2019) . Despite this, contemporary art has found limited space in current education programs in Turkey (Ministry of National Education, 2018). However, contemporary art aims to raise students as distinguished art producers and consumers who criticize, question, understand art, protect art by benefiting from the knowledge they acquire about art. With contemporary art, it is aimed for students to develop awareness of protecting all kinds of cultural assets and works of art while getting to know art movements, works and artists. Students should think creatively, aesthetically and critically, thus being able to perceive and interpret change and continuity (MEB, 2016). It is important to examine students' perceptions of contemporary arts in order to improve the value they give to contemporary arts. In this context, the aim of the study was to examine the perceptions of fine arts high school students towards contemporary art.

Theoretical Framework

This study is based on the theory of creativity and self-expression. This theory is an integral part of creativity and creative thinking in education and training. Many educators have defined creativity differently. While Getzels says that it is the connection between intuition and imagination, analysis, dreaming and thinking in science or a different field, Landau defined it as the ability to establish a relationship with the old and to produce new experiences, different experiences, new ideas and new products within a new thought scheme (San, 2008). Soygür (2020); The struggle for survival has triggered creativity and this creativity has directed people to artistic expressions. Every individual who has imagination, thinks and can embody their thoughts with images and symbols has used both conscious and subconscious elements while creating works of art. Creativity is to reveal what does not exist, to do what has not been done before, and creativity constantly changes and develops. Creativity brings new inventions and innovations to society and causes society to develop by becoming contemporary. This development also emerges with education and training and gives the individual the opportunity to express himself. Creativity exists in every area of our lives, including science, technology and art, and thanks to creativity, individuals can produce products. Doing creative activities, increasing their potential by thinking differently strengthens the individual's self-expression (Kovalenko & Smirnova, 2015). The learning process, which allows thinking and developing different skills, also develops creativity. A creative individual can express himself/herself by thinking independently outside of the usual rules. Beuys defines art as the thought and action of a person. According to him, all people in the world are artists and creators. Thanks to art, people's thoughts and actions have creative importance in enlivening life (Sümer, 2014). Kırışođlu (2015) stated that dreaming, thinking freely and developing creativity will occur thanks to art. Creativity is the biggest reason for art to be included in schools. The importance of art in education emerges not only by developing the aesthetic sensitivities of individuals, but also by nourishing the creativity and critical thinking skills of the individual. Art is a way of expressing one's feelings, thoughts and experiences. As a fundamental component of creativity, the inclusion of art in education is of great importance in terms of individuals being able to express themselves freely and develop innovative thinking skills. In this context, contemporary art not only provides an aesthetic experience; it also addresses social, cultural and

political issues and provides the viewer with different perspectives. This multidimensional nature of art contributes to a better understanding of its role and importance in education.

Art

Although there is no exact definition of the concept of art from the past to the present, many different definitions have been made for this concept (Gökdağ & Öztürk, 2017). Plato says, "Art is redefining what exists". Aristotle says that art exists thanks to humans and that art is formed when humans complete what is left unfinished in nature (Özsoy, 2015). Dewey (1933) sees art as the power that provides the ability to organize consciousness.

After the French Revolution that came with the industrial age, art and artists gained freedom. This situation has enabled different art movements to survive to the present day (MEB, 2023). While the changes in technology have dominated people on the one hand, they have also directed people to think and create on the other. Today, technological developments have enabled the use of different materials in art. This has led to the emergence of new techniques and different art movements. With the changes in today's technology, aesthetic concerns have begun to give way to contemporary art movements.

Contemporary Art

Like the definition of art, the concept of contemporary art has many different definitions. Although it started with different dates in different countries, contemporary art is a long process that includes the time we live in and is shaped by many different art movements. Contemporary art, also known as current art in the 21st century, has given the artist the opportunity to use different materials and techniques. Contemporary art, which has included its audience over time, has added a different dimension to art and has also begun to change the perception of space. Contemporary art essentially enables individuals to be sensitive to the environment they live in within society through artistic activity and interaction. Individuals interact in this environment in many ways, meet their aesthetic needs and increase the process of creation and interpretation. Contemporary art is the process of individuals realizing themselves in the artistic field and making their lives meaningful (Special Specialization Report on the Development of Fine Arts Education in Turkey, 1991). According to Danto (2014), while contemporary art rejects the understanding of art of the past, contrary to previous understandings of art, it allows today's artist to use art in the way that benefits them. The idea that the art of the past is produced is not open to the artist's use. The idea of contemporary art is completely different, and in the basic perception of contemporary thought, there is no criterion for what art should look like or the perception that the products in the museum should be similar to each other. According to Esanu (2017), contemporary art covers many different areas depending on its perspective and scope. A work of art is a way of displaying a certain understanding, a period, and a work of art covers a special section of the museum, its habits, and even its high prices. Contemporary art appears before us today by dominating the postmodern (Esanu, 2012). The contemporary art period is the period that came after modernism. While postmodernism feeds on previous movements, contemporary art is a broad period that includes postmodernism.

In contemporary art, where object and thought come together, abstraction has an effect on metaphor. Contemporary artists have given importance to metaphor. Metaphor has been used in many movements, especially in the expressionist and postmodernist movements. According to Lynda Hartigan, artists have used metaphor to reveal their own identities (Çınar, 2019).

Metaphor is a method used to reveal an individual's thoughts about a concept. Metaphors are the mental power that reveals an individual's thoughts about facts and directs their thoughts (Sabah, 2004). Expressing the unknown and making events known by using analogies is called metaphor (Balci, 2003). Metaphor is created by reminding an object by using another object to better explain its existence and feature (Morgan, 1997). Metaphor is a tool that individuals use to explain how they see life, the environment and events through analogies (Cerit, 2008). Metaphor is formed by combining abstract thought with concrete image in order for the individual to understand their life by comparing things that are not directly related to each other. In recent years, studies using metaphor in different disciplines have been increasing. The individual's understanding of the world has an important place in this increase (Arslan & Bayrakçı, 2006).

Synthesis of Literature

When the literature is examined, many studies have been done in different areas related to contemporary art. (Şen & Çivkin (2021), 21st century In the study of the effects of metaphor in contemporary art, the works of contemporary art artists have also examined the effects between the concept of metaphor and contemporary art. (Toluyağ, 2020), In the study of body metaphors in art practice, it is stated that artists create impressive metaphors by deepening the philosophical meaning of a form in their works. In the study, how artists use the body image and the purposes behind this use are examined and plastic readings are carried out. (Kayahan, 2024), In the study of looking at contemporary art through the image of "tree", the dynamic interaction between nature, culture and creativity is revealed by examining the image of the tree. The constant presence of trees in contemporary art underlines that they are constantly important in terms of subject, concept, inspiration and material in a changing world. (Büyükerman, 2022), In the study of the object metaphor of skin color in contemporary art, while considering skin color, various works in which skin color is used as the natural color of the material or as paint are emphasized. It is stated that skin does not have a fixed meaning that is open to different interpretations and metaphors throughout historical processes. Although the symbol of flayed skin has generally been associated with violence and torture throughout history, today in contemporary culture this symbol has also indicated new layers of meaning regarding the connections between identity, body and self. (Kılıç & Altıntaş, 2016), In their study titled Metaphorical Thought in Contemporary Art, they have indicated how artists who frequently use the meaning of metaphor enter the metaphorical thought system and how they use metaphor as a means of artistic expression. (Boynukalın, 2017), In their study, they examined the metaphorical transformation of nature in contemporary art and examined the relationship between light and shadow, mass and void. When the literature was examined, students' metaphors towards school, metaphors towards lessons and artists' metaphors towards objects were examined. Although there are studies in many different fields, it was determined that there is a need for research to examine the perspectives of fine arts high school students towards the concept of contemporary art.

This study aims to determine the metaphorical perceptions of fine arts high school students towards the concept of contemporary art. However, although the metaphors developed by students towards school, lessons and works of art have been examined in detail in the existing literature, there is a limited number of studies specifically aimed at in-depth analysis of their perceptions of the concept of contemporary art. This situation prevents a full understanding of the impact of contemporary art on educational processes. Understanding the metaphorical thoughts of fine arts high school students towards the concept of contemporary art and the cultural, psychological and sociological factors behind these thoughts emerges as an important necessity for both educators and those working in the field of

art. In this context, examining students' perceptions of contemporary art at a metaphorical level will be an important step in developing art education practices as well as better understanding the effects of contemporary art on young individuals.

Method

Research Model

In this study, the phenomenological model, one of the qualitative research methods, was used. Phenomenology is experiencing or conceptualizing a part of a fact or reality (Çepni, 2010). It is expressed differently as the definition of an individual's momentary experiences (Edmonds & Kennedy, 2017). In an individual, the phenomenon is shaped by emerging scientific concepts and personal experiences. In this study, the phenomenological model was preferred because it was aimed to determine the perceptions of fine arts high school students in a holistic way in order to determine the metaphors they created to express their thoughts on the concept of "contemporary art".

Working Group

The study group of this research consists of 54 students studying at two fine arts high schools in the northeast of Turkey in the 2023-2024 academic year. The participants were selected through purposive sampling. 45 of the students who participated in the study were female and 9 were male. The students are studying at different grade levels. 9th grade students were 14 female and 2 male, 10th grade students were 16 female and 3 male, 11th grade students were 5 female and male; no male students participated in the study, and 12th grade students were 10 female and 4 male. 80% of the students who participated in the study were female and 20% were male. The average age of the students who participated in the study $\bar{x} = 15.46$ was.

Data Collection Tools

The data of the study was collected with an interview form. For this purpose, semi-structured interview forms were given to the students to determine their metaphorical perceptions towards the concept of contemporary art. After the students were informed about the metaphor, they were asked to answer the question "Contemporary art is" After answering this question, the students will be asked to answer the question "because;" to explain why they liken contemporary art to this concept. After the form was prepared, it was presented to three visual arts education experts (1 professor, 2 associate professors) and they were asked to evaluate whether it would be sufficient to determine the students' perceptions towards the concept of contemporary art. In the Lawshe (1975) technique, expert opinions are classified with a three-way system for the evaluation of each item: "the item measures the targeted structure", "the item is related to the structure but unnecessary" and "the item does not measure the targeted structure". However, in this study, expert opinions were rearranged as "Appropriate", "Appropriate but should be corrected" and "Not appropriate, should be removed". Such grading methods are included in studies in the literature such as Alisinanoğlu & Şimşek (2013). The expert form to be used as a data collection tool in the study consists of a total of 2 questions. In order to calculate the content validity rates of the interview form, "Appropriate" was evaluated as 3 points, "Appropriate but should be corrected" as 2 points and "Not appropriate, should be removed" as 1 point. In addition to the grading system in the Lawshe (1975) technique, the researchers asked the experts to write their opinions for each item as "What is your suggestion about how it should be?" if they marked the "Appropriate but should be corrected" option; and "If your answer should be removed, why?" if they marked the "Not appropriate, should be removed" option. The experts stated that the form was sufficient. Then, the form was applied

to 5 students who were not in the study group and it was examined whether it was understandable. The students did not ask any questions about the questions in the form and stated that the form was understandable.

Data Collection

During the application, the students were told, "Contemporary art is" and then they were given five minutes to think. Then, the students were asked to answer the question, "because;" to explain why they likened contemporary art to this concept, and at the end of the time, they were told to write their answers on the interview forms.

Data Analysis

Content analysis was performed on the data collected in the study. For this purpose, the collected data was first coded. After the coding process was completed, categories and themes appropriate to the codes were created and the relationships between the themes were examined. Finally, a model was created to explain the themes in the groups in a holistic way.

As a result of focus group interviews, content analysis was conducted in the study.

Validity and Reliability

For the external validity of the study, the group in which the research was conducted was specified and the participant forms were given in a table. For internal validity, participants were asked to explain their views. For external reliability, participants' statements were directly reported. To ensure internal reliability, the research model, study group, data collection tool, process and data analysis were given.

Findings

Considering the sub-problems, the problems obtained from the study are presented in two different sections. The first section includes the metaphors that the students have, and the second section includes the findings on how they compare these concepts to the concept of contemporary art. For this purpose, the metaphors used by the students are first shown as a word cloud in Figure 1.

Table 1. 16 Students Who Participated in the Study Likened Contemporary Art to the Concepts of Age and History

Student	Reason
Ö _{E5}	Contemporary art reflects us, that is, our age. Therefore, it is the most fundamental of art.
Ö _{E6} ,	Contemporary art is a history for us. The history of values, cultural history and contemporary art is an art that informs and develops us.
Ö _{K12}	Contemporary art is an art movement that changes and develops according to the conditions of our age.
Ö _{K13}	Contemporary art is a universal word that includes all nations. Because art has existed throughout human history and does not only include a certain community. Contemporary art is not like an art movement, it is a broad mindset that includes everyone. Although contemporary art is the general name of today's art, it is not only related to our period but also to the past. In other words, we can say that contemporary art is the art of nations that lived in ancient times.
Ö _{K14}	Contemporary art is old and known art. It is the art of Türkiye since ancient times or the art of a country or nation from the beginning of a period to the present moment, which includes many things such as traditions, customs, literature, historical works, etc.
Ö _{K15}	Contemporary art is the art of the old times. Time is passing and the age is constantly changing. The art that is new today becomes old tomorrow. Therefore, for me, contemporary art is old art.
Ö _{K16}	Contemporary art is the art of ancient times. When one era opens, another does not close all at once, its effects continue and today we apply those effects to art by changing them. Therefore, contemporary art is the continuation of ancient art.
Ö _{K17}	For me, contemporary is old history or all art movements that have come from the past to the present. History is the compass that guides art because without the past, we would not be able to live today and we would not have a tomorrow, and contemporary art would not occur. For me, contemporary art is the era and history.
Ö _{K18}	Contemporary art brings together different art movements specific to each period, creating new styles for the era.
Ö _{K19}	Contemporary art is similar art across eras. In other words, it is art that brings together similar eras. Contemporary art always remains current by bringing together different eras.
Ö _{K20}	Contemporary art is the era. It is art that is in line with the era. It is art that merges with the new and becomes a whole without ever breaking its ties with the past.
Ö _{K21}	For me, the word contemporary reminds me of history. Because different artistic approaches have emerged in every period of history. Today, these artistic approaches have developed and created contemporary art.
Ö _{K22}	Contemporary art is being up-to-date. It teaches us something from every time and every period and from its works. Different works of different artists take us to different periods and enable the development of the art of our age.
Ö _{K23}	Contemporary art shows the national values of society and transforms the concrete art understanding from the past into abstract art.
Ö _{K24}	Contemporary art is the understanding of art that humanity has developed from the beginning to the present day and continues to flourish today.
Ö _{K25}	The perception of art in our age is different from the old times. While everyone used to work on the same subject, today many different subjects are done with different techniques, which shows that the understanding of art has changed and developed as the age progressed. Therefore, contemporary art is the age and history.

When Table 1 is examined, out of 16 students who likened contemporary art to the concepts of Age and History, 5 students likened contemporary art to ancient history, 4 students likened contemporary art to the concept of age, and 7 students likened it to the concept of history. Students who likened contemporary art to ancient art stated that time is constantly changing and art changes with time.

Table 2. 9 Students Who Participated in the Study Likened Contemporary Art to the Concepts of Innovation and Progress

Student	Reason
Ö _{E7}	Contemporary art is formed by the combination of new art movements. It is to develop without forgetting the old and to pursue innovation. Contemporary art, which is the mirror of society, is a concept that sometimes tells us about the emptiness and sometimes about the conflicts in society.
T _{E8}	Different art movements emerge according to the interests and needs of different societies, which shows us that contemporary art is constantly renewed and developed.
Ö _{K26}	In order to understand whether a country has developed or not, we must look at its history, science and art. If art is valued in a country, if the country is open to innovation, art will continue to progress in a constantly updated way.
Ö _{K27}	Time is constantly moving forward, eras are changing, wars are taking place and as a result of these, art is constantly taking shape. While in the past, paintings were made on walls to communicate, today, thanks to advancing technology, the place and form of art has changed. Art is progress despite everything, keeping up with innovation.
Ö _{K28}	Contemporary; is the one that keeps up with the innovations that are appropriate to the age. The ability of art to keep up with the age largely depends on the progress of society. If art does not update itself, it falls behind society and disappears. Art should update itself in the age that develops together with society and should be open to innovation.
Ö _{K29}	Contemporary art is a combination of concepts such as progress, innovation, and thinking. Contemporary art is the action that a person takes freely, without being judged or bound by certain patterns.
Ö _{K30}	Contemporary art, which emerged as a result of modern thoughts, is innovation and progress. Therefore, contemporary art should constantly update itself and be representative of new developments and thoughts.
Ö _{K31}	The age is constantly progressing and developing, and accordingly art is also developing. Contemporary art is a form of expression that is open to changing developments for everyone and creates awareness and differences.
Ö _{K32}	Contemporary art brings change to everyone, teaches new things and changes perspective. It is always open to innovation.

When Table 2 is examined, there are 9 students who liken contemporary art to the concepts of innovation and progress. 4 of the students likened contemporary art to the concept of innovation, while 5 students likened it to the concept of progress. The students stated that time is constantly changing and progressing, therefore art is constantly progressing.

Table 3. *Three Students Who Participated in the Study Likened Contemporary Art to the Concept of Universality*

Student	Reason
T _{E9}	Art encompasses the entire world and is passed down from generation to generation. Although the subjects of art change constantly according to the needs of society, they are universal.
Ö _{K43}	The word contemporary means universal. Contemporary art is universal art. Modern, technological, sometimes aesthetic, sometimes disgusting.
Ö _{K44}	It is the way for individuals with different perspectives, beliefs and thoughts to make their voices heard in society. Contemporary art is a universal scream.

When Table 3 is examined, 3 students likened contemporary art to the concept of universality. The students stated that contemporary art encompasses the whole world as a general concept.

Table 4. *Two Students Who Participated in the Study Likened Contemporary Art to the Concept of Aesthetics*

Student	Reason
Ö _{K34}	Art is the search for what is beautiful. Contemporary art is the search for what is beautiful.
Ö _{K35}	Contemporary art is an art movement that feeds on radical criticism of real paintings by reducing art to beauty.

When Table 4 is examined, 2 students likened contemporary art to the concept of aesthetics. The students stated that contemporary art is a search for beauty.

Table 5. *Two Students Who Participated in the Study Compared Contemporary Art to the Concept of Sculpture and Ceramics*

Student	Reason
Ö _{K40}	Contemporary art is ceramics. Ceramics are tools that make our daily lives easier, just like art.
Ö _{K41}	Contemporary art is sculpture. It can change in every period, in every way, in accordance with every art movement. Therefore, it can have different forms in the past, in the present or in the future, although it has the same logic. Every artist can interpret sculpture in their own way. Sculpture is used not only in art but also for decoration and architecture.

When Table 5 is examined, there are 2 students who compare contemporary art to the concepts of sculpture and ceramics. 1 of the students answered that contemporary art is sculpture, while the other student answered that it is ceramics.

One student who participated in the study likened contemporary art to the concept of human being. Ö_{K11} Art is not only painting but also music, literature, architecture, theater, silence. It is a time period that is up-to-date by including contemporary modern. Art has always had a certain period and movements. Contemporary art is the art movement that is appropriate for that time, the art understanding of 2024 is the contemporary art of 2024. It is the period it belongs to like a human being. Ö_{K36} likened contemporary art to the concept of friendship. Like friendship, contemporary art is an art movement that brings together different branches of art. Just as music and dance complement each other, in contemporary art, all branches of art are in harmony with each other despite their differences. They complement each other like friendship. Ö_{K33} likened contemporary art to the concept of teacher. It teaches us things we have not seen before, gives us a different perspective and allows people to find themselves in art. It directs us to different dimensions with an innovative understanding outside of what exists.

One student who participated in the study compared contemporary art to the concept of life. T_{P10} Contemporary art is life. I am human, people can be bad or good individuals, we should not trust any of them because people lie, make fun, even if they seem to behave well, they can be bad inside, just like life. People's behaviors, feelings, and perceptions change according to life. Contemporary art is in our lives, sometimes beautiful and sometimes ugly, but it is always in our lives. T_{P8} compared contemporary art to the concept of the world. Contemporary art has a very comprehensive content. There are many works of art in many countries in the world. That is why contemporary art is the world. We learn many things from these works, in other words, art contributes to people and develops people's knowledge. Long live contemporary art. T_{P5} compared contemporary art to the concept of a meteor. We are in contemporary art, we realize its greatness, but we cannot touch it.

One student who participated in the study compared contemporary art to the concept of a lamp. Ö_{E4} Contemporary art should be considered with its many aspects and periods. Contemporary art illuminates the future by looking at the known and unknown, seen and unseen aspects of art from different perspectives. Ö_{E3} likened contemporary art to the concept of rubber. Contemporary art goes in the direction you pull it like rubber, art is constantly changing, developing and affecting us by appearing in different forms. Ö_{K9} likened contemporary art to the concept of glass being cleaned. For me, contemporary art is glass being cleaned. Because as it is cleaned, worked on, labored and meticulously made, it turns into many things such as aesthetics, which we can count as more beautiful attention is drawn. Contemporary art is also formed and completed as it is meticulously cleaned. Turning sand into glass is like turning an empty fabric into a painting, or a sculptor turns sand into a sculpture while it is in concrete. Contemporary art is like giving shape to glass, transforming painting, sculpture and architecture into art and bringing them together. Ö_{K42} likened contemporary art to the concept of a bridge. Art has always been a tool of emotions and the whole world has accepted this. In my opinion, art is for the person, everyone can take on different feelings and emotions. Art can tell us a story or it can not. Maybe it is in its mystery, like surrealism, or maybe the reason for existence is to tell itself, like classicism. Artists in these periods say that society, morality and people are at the forefront, but emotions are at the forefront. Contemporary art is reflecting the past of art in works without forgetting it, whether it is with art movements from the past or just with a movement. Art is for humans, as long as humans exist, art will continue. Ö_{K39} likened contemporary art to the concepts of gouache paint and marbling. Marbling is done on water and is like each color dancing in harmony with each other. Gouache paint is also diluted with water like its brother, but it is more solid, intertwining like a symphony of colors and being in harmony is completely contemporary art.

One student who participated in the study compared contemporary art to the concept of soil. T_{E2} Because as we go deeper into the soil, we realize that the soil has more than one layer. Soil contains different living beings and plants in different colors and depths, it is a source of life for them, it is a place where all differences are held in unity, just like contemporary art. T_{C7} compared contemporary art to the concept of grass. Contemporary art continues continuously and just like grass, it grows, renews and multiplies as it is cut. T_{C6} compared contemporary art to the concept of a flower. Contemporary art is like a flower. It becomes a bud, grows bigger, becomes more beautiful and develops. It fascinates everyone.

One student who participated in the study thinks that contemporary art is different and absurd. Ö_{K38} Digital drawings with developing technology create a great admiration for me, the reason why contemporary art is different and absurd is that it includes everything. Ö_{K37} likened contemporary art to change. Everything in the world can change over time, art also changes and constantly renews itself. Artists bring different perspectives to art with their abstract thoughts. Ö_{K45} likened contemporary art to contemporary art. Contemporary art is contemporary because it is open to change. Ö_{K1} likened contemporary art to realism. Reflecting what is in art makes art art. Contemporary art can realize aesthetic things we see (not necessarily aesthetic) by reflecting them as they are, such as architecture, painting, sculpture, literary works. Ö_{K2} likened contemporary art to freedom. Contemporary art is freedom because it does not draw boundaries for art. It develops by including all generations throughout the ages. It knows no boundaries. The artist can freely express whatever he/she wants. Ö_{E1} likened contemporary art to originality. Today, art is made for society. In this period, the originality of art came to the fore with contemporary art movements. Artists freely express their unique styles for the society. Ö_{K3} likened contemporary art to awareness. In this world, people who speak the same language cannot get along. Even poets, no matter how well they express their troubles, their words are not enough, they cannot express their troubles. Painters have become in search of color in this cruel world, their only concern is to create awareness with contemporary art. Ö_{K4} likened contemporary art to harmony. Art develops with people today, as it has in all times, and undergoes differences. But art never breaks away from the artist and is art for art's sake under all circumstances. In every society, art develops again, is recreated from the beginning and becomes stronger by adapting to contemporary life.

Discussion, Conclusion and Recommendations

The findings obtained not only support the literature but also provide original contributions to the perception and interpretation of contemporary art. In particular, students' associations of contemporary art with objects show how art is perceived through concrete concepts. For example, associating concepts such as era, history, soil, flower, grass, tire and gouache paint with contemporary art allows for an in-depth examination of the effects of works of art on viewers and the connections of these works with society. In addition, students' associations of contemporary art with abstract concepts such as aesthetics, harmony and freedom reveal that art interacts not only with physical objects but also with emotional and intellectual dimensions. This situation makes a significant contribution to understanding that contemporary art offers a multi-layered experience and how viewers interpret this experience. While exploring the interaction between objects and abstract concepts in contemporary art, the study also reveals the diversity in the perception of art from the student perspective. While these original findings contribute to the literature, they also have the potential to offer new directions and perspectives for future research.

When the metaphorical perceptions of fine arts high school students towards contemporary art were examined, it was seen that the students likened contemporary art to different metaphors depending on their creativity. The students explained contemporary art especially with the metaphor of age and history. Boynukalın (2017) also shows the earth as a metaphor of history and legend in the works of contemporary artists. In this respect, the findings of the study support Boynukalın's (2017) study. Some students explained contemporary art with the concepts of innovation and progress. The students' efforts to define contemporary art with concepts such as innovation and progress show that the students have developed an understanding of the dynamic nature of art and its role in constant change.

Some students likened contemporary art to the concepts of universality, aesthetics, sculpture and ceramics. In the study, one student each likened contemporary art to the concepts of life, friendship, human, teacher, lamp, tire, cleaned glass, world, soil, flower, soil, grass, bridge, meteor, gouache and marbling, different and absurd, change, topicality, reality, freedom, originality, awareness and harmony. When the literature is examined, metaphor is a form of expression and criticism for artists (Asyalı Büyükerem, 2022; Boynukalın, 2017; Kılıç & Altıntaş, 2016; Şen & Çıvkin, 2021). Kayahan, (2024) says that the image of the "tree" continues to function as a strong and developing symbol in the dynamic and constantly evolving contemporary art environment. In this study, the purpose of metaphor in contemporary art is to make the viewer think, reveal the expression behind it rather than what is intended to be told, and to draw the viewer into the picture and make them find meaning. This purpose also reveals the way contemporary art interacts with the audience.

Students' association of contemporary art with different elements of life shows the connection of art with daily life and the potential of individual experiences to transform into artistic expressions. In this respect, metaphorical perceptions towards contemporary art differ from our study. The study reveals that metaphorical perceptions towards contemporary art are not only based on objective foundations but also a reflection of abstract thoughts and contributes to the literature. The rich metaphors used by students to define contemporary art once again reveal how deep and diverse art education and perception of art are. In this context, it is thought that future studies should continue to examine this versatility in the perception of contemporary art in depth.

Suggestions

In the study conducted with the qualitative research method, it is not possible to examine in depth the metaphorical perceptions of fine arts high school students towards contemporary art. Other studies conducted in the field can be conducted with the quantitative research method and the metaphorical perceptions of fine arts high school students towards contemporary art can be examined in depth. It has been determined that there are some perceptions that do not reflect reality in the perceptions of students towards contemporary art in the education provided by the teachers (ancient age, old art). This situation limits the in-depth examination of the concept of contemporary art. In the fine arts high school education program, contemporary art is taught as a contemporary world art history course in the 11th grade. In the visual arts education program, Contemporary Turkish Painting Art (10.1.3. Contemporary Turkish Painting Art) and modern art movements (11.1.2. Modern Art Movements) are given in a limited way at class levels. Education program developers can add the concept of contemporary art to the visual arts education program. In this way, students' perceptions towards the concept of contemporary art can be developed.

Statement of Work and Ethics Statement

The researchers do not have any conflict of interest with other people or institutions regarding the research. This study was carried out in accordance with the approval of the Ondokuz Mayıs University Ethics Committee dated 26/07/2024 and numbered 2024-807.

Resources

- Alisinanoğlu, F., & Şimşek, Ö. (2013). Okul öncesi dönemdeki çocukların yazmaya hazırlık becerilerini değerlendirme kontrol listesinin geçerlik ve güvenilirlik çalışması. *Kastamonu Eğitim Dergisi*, 21(3), 1163-1176.
- Arslan, M. M., & Bayrakçı, M. (2006). Metaforik düşünme ve öğrenme yaklaşımının eğitim öğretim açısından incelenmesi. *Milli Eğitim Dergisi*, 35(171), 100-108.
- Asyalı Büyükerem, N. F. (2022). Çağdaş sanatta ten rengi nesne metaforu. *Journal of Arts*, 5(2), 71-84.
- Artun, A., Öрге, N. (2017). *Çağdaş sanat nedir? Modernlik sonrasında sanat*. İletişim Yayınları.
- Balcı, A. (1999). Metaphorical images of school: School perceptions of students, teachers and parents from four selected schools (in Ankara) (Tez No 82164). [Doktora tezi, Orta Doğu Teknik Üniversitesi- Ankara]. Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı Tez Merkezi.
- Boynukalm, A.R. (2017). Çağdaş sanatta doğanın metaforik dönüşümü. *İdil Sanat ve Dil Dergisi*, 6(32), 1319-1335.
- Cerit, Y. (2008). Öğretmen kavramı ile ilgili metaforlara ilişkin öğrenci, öğretmen ve yöneticilerin görüşleri. *Türk Eğitim Bilimleri Dergisi*, 6, 693-712.
- Çepni, S. (2010). *Araştırma ve proje çalışmalarına giriş*. Palme Kitabevi.
- Çınar, Y. (2019). Çağdaş fotoğraf sanatında metafor olarak beden (Tez No. 582151) [Yüksek Lisans tezi, Erciyes Üniversitesi-Kayseri]. Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı Tez Merkezi.
- Danto, A. C. (2014). *Sanatın sonundan sonra: Çağdaş sanat ve tarihin sınır çizgisi* (Çev: Z. Demisu). Ayrıntı.
- De Arriba, R., Girardi, G., & Vidagañ, M. (2019). Contemporary art in higher education: Creative pedagogies in political economy. *Thinking Skills and Creativity*, 33, 100577.
- Dewey, J. (1933). *How we think: A restatement of the relation of reflective thinking to the educative process*. Heath and Company.
- Diñçeli, D. (2020). Yaratıcılık ve sanat. *SED-Sanat Eğitimi Dergisi*, 8(1), 43-55.
- Edmonds, W.A. ve Kennedy, T.D. (2017). Phenomenological perspective. in an applied guide to research design: Quantitative, qualitative, and mixed method. Sage. <https://dx.doi.org/10.4135/9781071802779>.
- Esanu, O. (2012). What was contemporary art? *ART Margins and the Massachusetts Institute of Technology*, 1(1), (5-28).
- Gökdaş, Y., Öztürk, D. (2017). Görsel sanatlar öğretimine yönelik tutum ölçeği geliştirilmesi: geçerlik ve güvenilirlik çalışması. *Bayburt Eğitim Fakültesi Dergisi*, 12(24), 683-69.
- Kılıç, İ., Altıntaş, O. (2016). Çağdaş sanatta metaforik düşünce. *İdil*, 2016, 5(20), 185-202
- Kayahan, Z. (2024). Ağaç imgesi üzerinden çağdaş sanata bakış. *The Journal of Social Sciences*, 70(70), 30-43.
- Kırıçoğlu, O.T. (2015). *Sanat kültür yaratıcılık görsel sanatlar ve kültür eğitimi- öğretimi*. Pegem Akademi.
- Kovalenko, N. A, ve Smirnova, A. Y. (2015). Self-directed learning through creative activity of students. *Procedia-Social and Behavioral Sciences*, 166, 393-398.
- Lawshe, C. H. (1975). A quantitative approach to content validity. *Personnel Psychology*, 28(4), 563-575.
- Milli Eğitim Bakanlığı. (2018). Görsel sanatlar dersi (9, 10, 11 ve 12. sınıflar) öğretim programı. Milli Eğitim Bakanlığı. <https://mufredat.meb.gov.tr/Dosyalar/2018121111026326-GORSEL%20SANATLAR.pdf>
- Milli Eğitim Bakanlığı. (2016). Çağdaş Dünya Sanat Tarihi Dersi (9, 10, 11 ve 12. sınıflar) öğretim programı. Milli Eğitim Bakanlığı. <https://mufredat.meb.gov.tr/Dosyalar/2019925184015643%C3%87a%C4%9Fda%C5%9F%20d%C3%BCnya%20sanat%C4%B1%20tarihi.pdf>
- Milli Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı (1990). Türkiye’de Güzel Sanatlar Eğitimi Geliştirme Özel İhtisas Komisyonu Raporu.

- Milli Eğitim Bakanlığı (2023). *Milli eğitim istatistikleri örgün eğitim 2022/23*. T.C. Millî Eğitim Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı
- Morgan, G. (1997). *Yönetim ve örgüt teorilerinden metafor*. (Çev. G. Bulut). Mess.
- Özsoy, V. (2015). *Görsel sanatlar eğitimi*. Pegem Akademi Yayınları.
- Saban, A. (2004). Giriş düzeyindeki sınıf öğretmeni adaylarının "öğretmen" kavramına ilişkin ileri sürdükleri metaforlar. *Türk Eğitim Bilimleri Dergisi*, 2(2), 131-155.
- San, İ. (2008). *Sanat ve eğitimi*. Ütopya Yayınları.
- Sümer, N. (2014). *Çağdaş sanata karşı metaforlar* (Tez No. 362976) [Yüksek Lisans tezi, Gazi Üniversitesi- Ankara]. Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı Tez Merkezi.
- Şen, E., Çıvıkın, A. (2021). 21. Yüzyıl'da çağdaş sanatta metaforun etkileri. *The Journal of Social Sciences*, 53(53), 82-96.
- Toluyağ, D. (2020). Sanat pratiğinde beden metaforları. *İnönü Üniversitesi Kültür ve Sanat Dergisi*, 6(2), 176-182. <https://doi.org/10.22252/ijca.801695>

Authors' Contribution Statement

The authors contributed equally to this article.

Statement of Support and Gratitude

Only the authors contributed to the preparation of this article. No other person or institution provided any assistance or support.